

С.М. Міщук

кандидат історичних наук, доцент
Житомирський державний університет імені Івана Франка

ІСТОРИКИ ЦЕРКВИ – ДОСЛІДНИКИ РУКОПИСНО- КНИЖКОВОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ: ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. розгортається науково-реставраційна діяльність у галузі обліку та камерального опису рукописних та стародрукованих книг. Цей процес був пов'язаний з розвитком історико-філологічних студій у царині історії книжкових пам'яток і необхідністю наукового археографічного та бібліографічного опису рукописів і стародруків як історичних та літературних джерел. Значна роль у пошуках і дослідженні пам'яток старовини належить церковним діячам та історикам церкви. Камерально-археографічна діяльність проводилася й краєзнавчими осередками, заснованими при єпархіальних історико-статистичних комітетах, які проводили значну роботу щодо історико-статистичного опису єпархій. Ця діяльність, зокрема збирання історичних відомостей про розвиток церкви, вимагала глибшої розробки питання щодо обліку та дослідження значних рукописно-книжкових і документальних пам'яток. Розвиток польової та камеральної діяльності в галузі розшуків та описування історичних книг та документів, інших старожитностей, таким чином, була необхідним підґрунтям церковно-історичних досліджень.

У цей час створювалися різні наукові інституції, які брали на себе проведення пошуків та збирання історичних пам'яток, архівних стародавніх документів та книжкових раритетів. Серед них – університети, археологічні та історико-філологічні інститути; наукові товариства, передусім церковно-археологічні та історико-філологічні, архівні та археографічні комісії, що створювалися за ініціативи провідних вчених того часу. Тоді виникло багато регіональних наукових товариств, що проводили різноманітні науково-краєзнавчі дослідження, здійснювали розшуки та дослідження історичних та літературних джерел, публікувалася значна кількість оглядів та повідомлень стосовно знайдених джерел та надходжень у бібліотечні та архівні сховища у спеціальних часописах, широко досліджуються окремі пам'ятки, з'явилися спеціальні видання, зокрема наукові праці та археографічні збірники різних організацій і товариств. У цей період працювало багато археографів і бібліографів, які досліджували рукописно-книжкові старожитності. Вчені розглядали рукописно-книжкову спадщину як джерельну базу вивчення історії розвитку науки, освіти, національної культури.

У цей період активно проводиться опис церковних книжкових та стародрукованих збірок єпархіальних зібрань, духовних семінарій, монастирських бібліотек в Україні. Опис рукописно-книжкових пам'яток у

Надніпрянській Україні значною мірою пов'язаний зі створенням Церковно-археологічного музею та Церковно-археологічного товариства при КДА в 1874 р., де за спеціальною постановою були зібрані книжкові колекції та зібрання з єпархіальних книгосховищ. З виникненням єпархіальних давньосховищ і церковно-археологічних товариств в єпархіях України: Волинській, Подільській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, описуються єпархіальні давньосховища. З'являються наукові описи книжкових колекцій вищих навчальних закладів, наукових товариств.

У 1889 р. І. Тихомиров видав “Систематический каталог книг на церковно-славянском и русском языках фундаментальной библиотеки Волинской духовной семинарии” (Почаїв, 1889). М. Трипольський вивчає волинські рукописні євангелії, у його власній збірці було унікальне Євангеліє 1571 р. та Острозька Біблія 1580–1581 рр. із численними приписками [19, 1-114, 57-65]. Детально описує Євангелія житомирських та київських книгосховищ Г. Я. Крижанівський, який додає ґрунтовний палеографічний опис рукописів, проводить мовно-текстологічне порівняння [8, 1-75]. О.О. Фотинський збирав, охороняв та досліджував волинські церковні книжкові й документальні пам'ятки; був ініціатором створення Волинського єпархіального давньосховища і Єпархіальної бібліотеки, а також Волинського Церковно-археологічного товариства [7, 44-45].

Почалося активне вивчення регіональних – волинських, подільських, чернігівських, харківських – колекцій рукописних книг і стародруків, зокрема С. Барановським – історії волинських православних друкарень [1, 763-787], Т.І. Біленьким – церковно-богослужбових книг зі збірки Комітету для історико-статистичного опису Подільської єпархії [2]. Є.К. Редін досліджує церковні старожитності Харківської губернії [20, 178-179], а М.Ф. Сумцов – книгозбірню Харківської духовної семінарії [18, 89-90].

Рукописи Почаївської лаври, передані до Церковно-археологічного музею при КДА, вперше були описані В. Березіним [3]. Роботу високо оцінили й висунули на Євгенієво-Румянцевську премію. Опис стародруків Подільського церковного історико-археологічного товариства був складений Є.І. Сіцінським [16].

Опис рукописів Чернігівської духовної семінарії провів М. Лілеєв [10, 216-217]. Стислий список рукописів Чернігівського єпархіального давньосховища склав О.С. Грузинський [5].

Великого значення в Україні набули бібліографічні дослідження С.Т. Голубева [4], описи та систематичні каталоги рукописних книг Церковно-археологічного музею Київської духовної академії (ЦАМ КДА) та значних збірок рукописів Києва, укладених наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. М.І. Петровим та О. Лебедєвим [12, 9].

Роль М.І. Петрова у формуванні бібліотеки Київської духовної академії, Церковно-археологічного товариства та Церковно-археологічного музею вивчалася багатьма вченими. Його внесок у дослідження рукописних та стародрукованих книг розкривається в працях С.В. Сохань, К.К. Крайнього, В.І. Ульяновського та інших дослідників [17]. У 1867 р. М.І. Петров опублікував у “Трудах КДА” працю “Очерк истории православной духовной школы на Волыни” на основі своїх досліджень архіву Волинської пра-

вославної духовної семінарії, бібліотек м. Кременця, Почаївської лаври, Братського Богоявленського монастиря. М.І. Петров проводив археографічні експедиції з метою дослідження та опису старожитностей і рукописно-книжкової спадщини місцевих архівів, бібліотек Наддніпрянської України, Волині, Поділля, а також збирання, опрацювання та збереження пам'яток церковної давнини, особливо писемних пам'яток. Каталогний опис М.І. Петрова й досі є основним довідником по збірках КДА та Києва. Безумовно, цінною рисою цих рукописів є наведений постатейний виклад змісту збірників, що важливо для визначення як текстових редакцій, так й історії певних жанрових різновидів писемних пам'яток [12]. Ґрунтовний опис рукописних зібрань КДА, ЦАМ та інших книгосховищ м. Києва продовжив його учень О. Лебедев [9].

Серед дослідників української рукописної книги на початку ХХ ст. виділяється особистість професора Київського університету Св. Володимира В.М. Перетца, який описував пам'ятки українських книгосховищ, першим узагальнив камеральну практику опису рукописів та запровадив уніфікований археографічний опис рукописної книги, ініціював проведення археографічних експедицій і підготував когорту археографів на своєму семінарії [6]. Учасниками семінарію В.М. Перетца були: С. Маслов, О. Баґрій, В. Адріанова, С. Щеглова та ін.

Одним із найталановитіших учнів В.М. Перетца був С. Маслов. Він описав зібрання Софійської кафедри у Києві, Київського університету Св. Володимира, Історичного товариства Нестора-Літописця [11] та опублікував працю “Библиографические заметки о некоторых церковно-славянских старопечатных изданиях” (Варшава, 1910).

Богослужбові книги – октоїхи, трєфолої, ірмології, Бєсїди Іоанна Златоуста, збірники повчань описували С. Щеглова, О. Баґрій, В. Адріанова [13].

Сам В.М. Перетц провів фундаментальне дослідження та опис рукописних єванґелій Полтавського єпархіального давньосховища, порівнював тексти, переважно українського походження та побутування [14, 27-28]. Оглядаючи рукописний фонд Волинської православної семінарії, він приділяє увагу найдавнішим – “Діоптрі” початку ХVІІ ст. і “Богослов'ю та логіці Іоанна Дамаскіна” у перекладі князя Андрія Курбського [15].

Історики церкви описували окремі унікальні книжкові пам'ятки на базі єдиних методик, хоча кожний опис був індивідуальним. Вони атрибутовали книгу, характеризували її специфіку і подавали текстові редакції, постатейний розпис змісту та історії різновидів писемних пам'яток.

Кожен із цих дослідників вносив свій вклад у дослідження книжкової спадщини. Це був цілісний науковий рух у галузі камеральних методик дослідження рукописної книги, стародруків, літературних та історичних творів.

Дослідження історії рукописних книг та стародруків закладає підвалини дослідження історії книги та рукописно-книжної культури України.

Примітки

1. *Барановський С.* Краткие исторические сведения о бывших на Волыни православных типографиях // Волынские епархиальные ведомости. – 1877. – № 18. – С. 763-787.

2. *Беленький Т.И.* Опись церковно-богослужебных книг, принадлежавших комитету для историко-статистического описания Подольской епархии. – Камянец-Подольский, 1876.

3. *Березин В.* Описания рукописей Почаевской Лавры, хранящихся в библиотеке Музея при Киевской духовной академии. – К., 1881.

4. *Голубев С.Т.* Библиографические замечания о некоторых старопечатных церковно-славянских книгах, преимущественно конца XVI и XVII столетий // ТКДА. – 1876. – № 1. – С. 121-161; № 2. – С. 359-398; *его же.* О первопечатных церковно-славянских книгах, изданных в Кракове 1491 г.: Библиогр. заметка. – К., 1884; *его же.* О составе библиотеки Петра Могилы // Труды Третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в 1874 г. – К., 1878. – Т. 2. – С. 257-268.

5. *Грузинский А.С.* Краткое описание рукописей Черниговского епархиального древлехранилища // ИР НБУВ. – Ф. 329. – № 99.

6. *Дубровина Л.А.* Кодикология та кодикографія української рукописної книги. – К., 1992. – С. 55-62; *Перетц В. М.* К вопросу о рациональном описании древних рукописей // Труды Тверского областного археологического съезда. – Тверь, 1905. – С. 1-10. – Отдельный отт.

7. *Костриця М.Ю.* Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті. – Житомир, 2001. – С. 44-45.

8. *Крыжановский Г.* Рукописные евангелия киевских книгохранилищ. Исследования языка и сравнительная характеристика текстов. – К., 1889; *его же.* Рукописные евангелия Волынского епархиального древлехранилища // Волынский историко-археологический сб. – Почаев; Житомир, 1896. – Вып. 1. – С. 1-75.

9. *Лебедев А.* Рукописи Церковно-археологического музея Императорского Церковно-археологического Общества Киевской духовной академии. – Саратов, 1916. – Т. 1. – 472 с.

10. *Лилеев М.И.* Описание рукописей, хранящихся в библиотеке Черниговской духовной семинарии. – СПб., 1880.

11. *Маслов С.И.* Рукописи Софійської катедри в Києві // ЗНТШ. – 1906. – Т. LXXII. – Кн. 4. – С. 122-140; *его же.* Обзор рукописей библиотеки Императорского университета св. Владимира. – К., 1910. – 42 с.; *его же.* Описание рукописей исторического общества Нестора Летописца. – К., 1908. – 58 с.

12. *Петров Н.И.* Типик о церковном и о настенном письме епископа Нектария из его сербского града Веласа 1599 г., и значение его в истории русской иконописи. – СПб., 1899; Описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии: В 3-х вып. – К., 1875. – Вып. 1 – 280 с.; К., 1877. – Вып. 2. – 542 с.; К., 1879. – Вып. 3 – 683 с.; *его же.* Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. – М., 1891. – Вып. 1. – 321 с.; М., 1897. – Вып. 2. – 294 с.; М., 1904. – Вып. 3. – 307 с.

13. *Перетц В.М.* Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Киев 30 мая – 10 июля 1915 г. С приложением описания древних рукописей и старопечатных книг Киево-Выдубицкого монастыря. – К., 1916.

14. *Перетц В.М.* Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Полтаву и Катеринослав 1–9 июня 1910 г. – К., 1910. – С. 27-28.

15. *Перетц В.М.* Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Житомир 21–26 октября 1910 г. – К., 1910. – С. 22-29; *Пащук О.І.* А.М. Курбський на Волині // Велика Волинь: Минуле і сучасне: Тези II регіон. наук.-теор. конф., 18–20 грудня 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 10-12.

16. *Сецинский Е.И.* Опись старопечатных книг Музея Подольского церковного историко-археологического общества. – Камянец-Подольск, 1904.

17. *Сохань С.В.* Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840–1921) // Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 2002. – 16 с.; *Крайній К.* Историки Киево-Печерської лаври XIX – початку XX ст. – К., 2000.

18. *Сумцов Н.* Заметка о старопечатных книгах Харьковской духовной семинарии // КС. – К., 1888. – Т. 21. – № 6. – С. 89-90.

19. *Трипольский Н.* Волыньские рукописные евангелия XVI ст. // Волынский историко-археологический сб. – Житомир, 1900. – Вып. II. – С. 1-114; *Перетц В.М.* Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Житомир. 21–26 октября 1910 года. – К., 1911. – С. 57-65.

20. *Філіппенко Р.І., Куделко С.М., Є.К. Редін* – професор Харківського університету: Монографія. – Харків, 2008. – С. 178-179.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Череди́ченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303